

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

DOI: 10.5281/zenodo.1491344

УДК 351.862+001.51

Барило О. Г., к.т.н., с.н.с., ІДУЦЗ, м. Київ

Barylo O., PhD of Technical Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Scientific Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

МЕТОДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

METHODS OF THE CIVIL PROTECTION INFORMATION AND ANALYSIS SYSTEM OPERATION IN PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

Наукову статтю присвячено визначенню критерію оцінювання альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в державному управлінні України. Встановлено відношення еквівалентності між двома системами – системою державного управління та системою інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту. Розроблено загальну систему показників оцінювання методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення, розкрито ієрархічний та змістовний взаємозв'язок між показниками. Визначено критерій оцінювання альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в державному управлінні.

Ключові слова: *система інформаційно-аналітичного забезпечення, цивільний захист, метод функціонування, критерій оцінювання, показники, державне управління.*

This scientific paper is devoted to determination of the evaluation criterion of alternative methods of the civil protection information and analysis system operation in public administration of Ukraine. A relation of equivalence between the public administration system and the system of information and analysis support of civil protection was established. A common framework of the evaluation indicators of the methods of the information and analysis system operation was developed. The hierarchical and informative interconnection between the indicators was disclosed. The evaluation criterion of alternative methods of the civil protection information and analysis system operation in public administration was determined.

Keywords: *system of information and analysis support, civil protection, method of operation, evaluation criterion, indicators, public administration.*

Постановка проблеми. Наразі в Україні триває реформування державного управління, метою якого визначено зниження адміністративного навантаження державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій. Досягти мети дій Уряду неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного управління. Саме цього бракує нині в ході проведення в Україні адміністративної реформи. Актуального значення набуває проблематика, пов'язана з якісним покращенням діяльності органів державного управління, визначенням структурно-функціональних основ побудови системи державного управління, пошуком шляхів оптимального розмежування компетенції та відповідальності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з означеним, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р схвалено Стратегію реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС, Стратегія), де зазначено, що існуюча система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на Службу завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій [1].

Окрім інших, заходами щодо реалізації Стратегії визначено удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ), модернізація системи централізованого оповіщення населення на центральному та регіональному рівні та створення системи оповіщення на рівні об'єднаних територіальних громад, створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи управління телекомунікаційними мережами, центру обробки даних, комплексної підсистеми інформаційної підтримки прийняття рішень з питань надзвичайних ситуацій [1].

Тому, вважаємо за необхідне суттєво поглибити дослідження проблем державного управління в цілому, і у сфері цивільного захисту – зокрема.

Аналіз законодавства у сфері цивільного захисту засвідчив, що систему інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в ньому наведено розрізнено, фрагментарно, що не забезпечує системного підходу до визначення функцій і завдань, що покладено на вказану систему [2].

Виявлено протиріччя між сучасним станом ЄДСЦЗ та викликами українському суспільству, що потерпає від наслідків надзвичайних ситуацій. Зазначене надало можливість сформулювати наукову проблему щодо визначення раціонального методу функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (далі – СІАЗ ЦЗ) за різними режимами функціонування ЄДСЦЗ та критерію його оцінювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Р. Войтович обґрунтувала визначальний критерій побудови сильної держави – запровадження практики комунікування влади та суспільства, що має, на переконання автора, сприяти

підвищенню протестного потенціалу суспільства, а це, у свою чергу, має посилити підзвітність влади, укріпити потенціал сильної держави [3, с. 13].

Новий стратегічний підхід до розуміння сутності персоналу та організації процесу управлінської діяльності обґрунтовано А. Рачинським, що, на його думку, передбачає розробку та запровадження оптимізаційних технологій стратегічного управління персоналом у системі органів державної влади. Крім того, А. Рачинським наведено показники ефективності діяльності персоналу, що впливають на забезпечення структурних змін у роботі органів державної влади [4, с. 29].

На основі аналізу моделей державної служби в зарубіжних країнах Д. Неліпою запропоновано напрями їх адаптації для України. Автором виявлено залежність системи державної служби від рівня професійної компетентності державних службовців, стану системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також обґрунтовано необхідність застосування комбінованої системи державної служби [5, с. 56, 60-61].

В. Бакуменко дослідив надзвичайно актуальну наукову проблему щодо публічного адміністрування та прийняття управлінських рішень. Автор формування управлінських рішень розглядає у складі єдиного управлінського процесу, що передбачає модель раціонального прийняття рішень і складається з етапів: виявлення та діагностування проблеми – формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень – виявлення альтернатив – оцінка альтернатив – вибір оптимальної альтернативи. У найбільш узагальненому вигляді вказана модель містить блоки: підготовку до розробки управлінського рішення, розробку цього рішення та його прийняття (ухвалення) [6, с. 19-20].

Наукову проблему щодо теоретико-методологічного обґрунтування інституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту дослідив С. Андреев. Під час розв'язання вказаної наукової проблеми автором узагальнено та згруповано основні чинники, що деструктивно впливають на інституціональний розвиток ЄДСЦЗ: кадрові, матеріально-технічні, науково-освітні, організаційно-управлінські, політичні, правові, фінансово-економічні показники [7, с. 322].

Учені І. Неклонський та В. Самарін дослідили проблему щодо оцінювання ефективності виконання оперативних задач силами цивільного захисту за рахунок реалізації певного варіанту взаємодії. За результатами вирішення вказаної проблеми авторами отримано систему узагальнених показників, що дозволяє оцінити ефективність варіантів взаємодії сил ДСНС та Національної гвардії України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також визначено критерії оцінювання якості взаємодії за цими показниками [8, с. 57-58].

На основі науково обґрунтованих критеріїв державного управління, що оптимізує чинне управління суспільним розвитком, С. Засуцько дослідив актуальну проблему щодо розв'язання нагальних завдань державного будівництва у сфері забезпечення національної безпеки України. Одним із спо-

собів вирішення даної проблеми автором запропоновано створення та розвиток єдиної системи цивільного захисту в державі, розробка способів і методів антикризового управління, створення організаційно-технічних, інформаційних та інших систем, своєчасне забезпечення вищого ієрархічного рівня управління необхідною інформацією та надання населенню всебічної інформації про надзвичайну ситуацію [9, с. 101-108].

В. Квашуком, Ю. Раком на основі використання методів та моделей проектно-орієнтованого управління розроблено інформаційну модель організаційної структури управління системою цивільного захисту України на основі критерію „централізація-децентралізація” та обґрунтовано створення високоефективної системи управління силами та засобами цивільного захисту [10, с. 92-94].

Наукове обґрунтування управлінських заходів, спрямованих на підвищення якості управління персоналом здійснила Т. Коваленко. При цьому, автором удосконалено систему показників комплексної оцінки управління персоналом на основі визначення показників, що характеризують якість процесів управління персоналом, обсяги та структуру витрат на персонал, а також результативність управління персоналом [11].

Незважаючи на ґрунтовні результати попередніх наукових досліджень проблематики державного управління в цілому і у сфері цивільного захисту – зокрема, слід звернути увагу на недостатньо досліджену наукову проблему щодо визначення методів функціонування СІАЗ ЦЗ, їх сутності, показників та критерію оцінювання.

Дослідження проведено в межах виконання заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи ДСНС, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р.

Постановка завдання. На основі аналізу попередніх наукових досліджень, нормативно-правової бази сфери цивільного захисту сформулювати визначення понять СІАЗ ЦЗ, методів функціонування вказаної системи, розробити загальну систему показників та критерій оцінювання СІАЗ ЦЗ.

Виклад основного матеріалу. Функціонування СІАЗ ЦЗ пов’язано із функціонуванням ЄДСЦЗ, що визначено статтею 11 Кодексу цивільного захисту України [2].

Структуру СІАЗ ЦЗ можливо представити в узагальненому вигляді, що наведено на рис. 1.

При цьому, у вказаній структурі передбачено, що СІАЗ ЦЗ функціонує у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану. Тому, залежно від умов, кожний елемент (блок) СІАЗ ЦЗ має свої особливості як за структурою, так і за функціональним навантаженням.

На основі аналізу нормативно-правових актів, наукової літератури та запропонованої в роботі структури СІАЗ ЦЗ сформульовано авторське визначення поняття СІАЗ ЦЗ.

Примітка:

ІАЗ – інформаційно-аналітичне забезпечення;

НС – надзвичайна ситуація;

НСт – надзвичайний стан;

ОУ – органи управління.

Рис. 1. Узагальнена схема структури СІАЗ ЦЗ

СІАЗ ЦЗ – це сукупності взаємопов’язаних підсистем (інформаційної та аналітичної), що функціонально та структурно забезпечують систему підготовки органів управління та населення до дій у надзвичайних ситуаціях у повсякденній діяльності, провадження заходів з оповіщення та інформування органів управління і населення під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і оголошення надзвичайного стану, а також інформаційно-аналітичну підтримку прийняття органами управління рішень у зазначених умовах.

Крім того, ґрунтуючись на обраному системному науково-методичному підході щодо провадження дослідження дійшли до висновку про необхідність у визначенні сутності методів функціонування СІАЗ ЦЗ.

На виконання вимог п. 2.2.31 Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби (далі – Статут), затвердженого наказом МНС від 13.03.2012 № 575, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також керівником органу управління, що залучається до виконання робіт, здійснюється аналіз обста-

новки у зоні надзвичайної ситуації за такими елементами [12]:

характер і масштаби розвитку надзвичайної ситуації, ступінь небезпеки для працюючого персоналу та населення, межі небезпечних зон та прогноз їх розповсюдження;

види і обсяги аварійно-рятувальних, інших невідкладних робіт та умови, у яких вони проводяться;

потреба у силах та засобах для проведення робіт у максимально стислі строки;

кількість, укомплектованість, забезпеченість і готовність до дій сил та засобів, послідовність введення їх у район надзвичайної ситуації для розгортання робіт.

СІАЗ ЦЗ в таких умовах функціонує комплексно, а саме:

зазначений аналіз здійснюється фахівцями підрозділів СІАЗ ЦЗ (пунктів управління, робочої групи з оцінки обстановки і підготовки пропозицій до рішення керівника, що входить до структури штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) на основі отриманої інформації від органу управління вищої ланки, взаємодіючих органів управління та підпорядкованих структур;

у подальшому в процесі аналізу обстановки фахівці штабу співвідносять потребу у силах та засобах для проведення робіт з можливостями залучених аварійно-рятувальних підрозділів, проводять розрахунки з метою їх оптимального застосування та надають пропозиції керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (керівнику органу управління).

При цьому, слід зазначити, що методи роботи керівника органу управління і штабу щодо планування дій підрозділів і управління ними під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежать від обстановки, визначених завдань і строків їх виконання. На нашу думку, вказані методи можуть бути за сутністю єдиними в усіх ланках управління, або відрізнитися, але мають забезпечити своєчасне прийняття рішень і доведення завдань до підпорядкованих структур, повне і якісне планування заходів та дій, узгоджену роботу всіх органів управління, оперативне реагування на зміни обстановки і своєчасне виконання визначених завдань.

Метод послідовної роботи застосовується під час попередньої підготовки до дій за призначенням і проводиться послідовно від органу управління вищої ланки до аварійно-рятувального підрозділу включно.

На нашу думку, керівник органу управління може застосовувати паралельний метод роботи, що застосовується за умови обмеженого строку підготовки до дій (як правило, при виникненні надзвичайної ситуації), при цьому організація заходів реагування здійснюється одночасно у всіх органах управління та підрозділах, що залучаються до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

За результатами аналізу керівних документів, практичної діяльності органів управління та підрозділів під час реагування на надзвичайні ситуації в

роботі надається послідовність роботи керівника при паралельному методі роботи у її порівнянні з послідовним методом, що наведена у табл. 1.

При цьому, зазначимо, що при паралельному методі роботи рекогносцировка може проводитися за наявності часу. За відсутності такої можливості питання взаємодії, управління та всебічного забезпечення відпрацьовуються на карті (схемі) та доводяться до керівників підпорядкованих ланок управління відповідними розпорядженнями.

Однак, слід відмітити, що відповідно до вимог Статуту керівник органу управління може організовувати виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації безпосередньо на місці події.

З урахуванням змін обстановки він уточнює попередні рішення, завдання, порядок управління, взаємодії та забезпечення підпорядкованих підрозділів [12, п. 2.2.34].

Таблиця 1

Порівняльна характеристика методів роботи керівника органу управління у надзвичайних ситуаціях

Послідовність та зміст роботи керівника при послідовному методі роботи [12, п. 2.2.3.3]	Послідовність та зміст роботи керівника при паралельному методі роботи (удосконалено автором за [12, п. 2.2.3.3])
з'ясовує завдання	з'ясовує завдання
визначає першочергові заходи з підготовки підрозділів до виконання отриманого завдання	визначає першочергові заходи з підготовки підрозділів до виконання отриманого завдання
проводить розрахунок часу	проводить розрахунок часу
особисто або через першого заступника орієнтує своїх заступників, начальників служб і підпорядкованих підрозділів щодо подальшого порядку роботи	особисто або через першого заступника орієнтує своїх заступників, начальників служб і підпорядкованих підрозділів щодо подальшого порядку роботи
дає вказівки про час і порядок роботи на місцевості і підготовку інформації для прийняття подальших рішень	дає вказівки про підготовку інформації для прийняття рішення
оцінює обстановку	оцінює обстановку
проводить рекогносцировку	<i>визначає задум дій</i>
приймає рішення та доповідає його вищому керівництву	<i>віддає попередні розпорядження підпорядкованим підрозділам (після чого керівники нижчої ланки управління на основі отриманого попереднього розпорядження розпочинають роботу в своїх структурах)</i>
затверджує рішення у керівника вищої ланки управління	<i>завершує прийняття рішення, доповідає та затверджує його у керівника вищої ланки управління</i>
доводить завдання до особового складу	<i>оголошує рішення керівникам підпорядкованих структур та доводить завдання до підрозділів</i>
організовує управління, взаємодію, всебічне	організовує управління, взаємодію,

забезпечення дій підрозділів та контроль за їх підготовкою до виконання завдань за призначенням	всебічне забезпечення дій підрозділів та контроль за їх підготовкою до виконання завдань за призначенням
---	--

Спираючись на вимоги керівних документів, досвід діяльності органів управління та підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій, результати попередніх наукових досліджень із зазначеної проблематики та застосовуючи метод аналогій, встановлено відношення еквівалентності між двома системами – системою управління цивільного захисту, що включає послідовність роботи керівника органу управління у надзвичайній ситуації, та системою інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту, що функціонує за різними методами залежно від режиму функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

Еквівалентність двох вказаних систем, у даному випадку, розглядається за спільними ознаками, а саме: СІАЗ ЦЗ є складовою цивільного захисту і забезпечує його систему управління у різних режимах інформацією та її аналітичним обробленням, оповіщенням та інформуванням у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, а також інформаційно-аналітичною підтримкою прийняття управлінського рішення. Таким чином, в роботі пропонується авторське визначення поняття методу функціонування СІАЗ ЦЗ як визначеного способу реалізації сукупності систематизованих та взаємопов'язаних заходів щодо виконання вказаною системою покладених на неї функцій і завдань у різних режимах функціонування.

Також запропоновано авторське визначення послідовного, паралельного та інтеграційного методів функціонування СІАЗ ЦЗ, як альтернативних у дослідженні. Послідовний метод функціонування СІАЗ ЦЗ – спосіб реалізації сукупності систематизованих та взаємопов'язаних заходів щодо виконання вказаною системою покладених на неї функцій і завдань, що передбачає ієрархічне послідовне їх виконання в усіх ланках системи управління. Паралельний метод функціонування СІАЗ ЦЗ – спосіб реалізації сукупності систематизованих та взаємопов'язаних заходів щодо виконання вказаною системою покладених на неї функцій і завдань, що передбачає одночасне (на певному етапі) їх виконання в ланках системи управління.

Статутом визначено, що залежно від обстановки і наявності часу послідовність роботи керівника органу управління може бути іншою. При цьому, керівник органу управління має передбачити мінімально необхідний час на підготовку підпорядкованих підрозділів до виконання визначених завдань [12, п. 2.2.35].

Саме тому, наразі, виникла необхідність у застосуванні нового, більш довершеного методу, що дає фахівцям можливість комплексного врахування кращих якостей існуючих методів функціонування СІАЗ ЦЗ.

У зв'язку з означеним в роботі запропоновано, як альтернативний, інтеграційний метод функціонування СІАЗ ЦЗ як спосіб реалізації сукупності си-

стематизованих та взаємопов'язаних заходів щодо виконання вказаною системою покладених на неї функцій і завдань, що поєднує в собі кращі якості послідовного й паралельного методів і передбачає ситуаційний підхід до їх застосування в ланках системи управління.

З метою розроблення, у подальшому, ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ в роботі пропонується загальна система показників оцінювання методів функціонування СІАЗ ЦЗ. Ієрархічний та змістовний взаємозв'язок в системі показників для побудови ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ наведено на рис. 2. У вказаній загальній системі показники за ієрархією поділяються на показники загальносистемного, системного та елементного рівня (часткові показники).

Загальносистемний показник – інтегральна якість СІАЗ ЦЗ, що відображає сукупність властивостей та їх взаємозв'язок, а також ступінь придатності системи до досягнення цілей, що стоять перед нею (Ф1).

Системні показники – узагальнені фактори, що впливають на функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5, Ф14-Ф17). В алгоритмічній моделі системні показники поділено на групи, а саме:

за режимами функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5) – повсякденної діяльності (Ф2), підвищеної готовності (Ф3), надзвичайної ситуації (Ф4) та надзвичайного стану (Ф5);

за узагальненими якісними показниками інформації, як матеріальної основи СІАЗ ЦЗ (Ф14-Ф17) – придатність інформації до її використання (Ф14), відповідність інформації стану та змінам обстановки (Ф15), можливість повноти використання інформації (Ф16), можливість зручного сприйняття та використання інформації (Ф17).

Часткові показники – фактори, що через системні показники розкривають якісні властивості інформації, як матеріальної основи для створення інтегральної якості СІАЗ ЦЗ та поділяються за групами системних показників.

До групи системних показників, що характеризують режими функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5) віднесено такі часткові показники, а саме:

інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки органів управління (Ф6) та населення (Ф7) до дій у надзвичайних ситуаціях;

інформаційно-аналітичне забезпечення оповіщення та інформування органів управління (Ф8) та населення про надзвичайні ситуації (Ф9);

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття органами управління рішення у надзвичайних ситуаціях (Ф10), та інформаційно-аналітичне забезпечення населення щодо його дій у надзвичайних ситуаціях (Ф11);

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття органами управління рішення у режимі надзвичайного стану (Ф12) та інформаційно-аналітичне забезпечення населення щодо його дій у режимі надзвичайного стану (Ф13).

Рис. 2. Ієрархічний та змістовний взаємозв'язок в системі показників для побудови ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ

До групи системних показників, що характеризують узагальнені якісні показники інформації, віднесено часткові показники, що слугують матеріальною основою СІАЗ ЦЗ та ґрунтуються на вимогах до інформації, а саме:

придатність інформації до її використання (Ф14) – цінність (Ф18), корисність (Ф19);

відповідність інформації стану та змінам обстановки (Ф15) – адекватність (Ф20), достовірність (Ф21), актуальність (Ф22), повнота (Ф23), оперативність (Ф24), своєчасність (Ф25);

можливість повноти використання інформації (Ф16) – зрозумілість (Ф26), точність (Ф27), чіткість (Ф28), ідентичність (Ф29);

можливість зручного сприйняття та використання інформації (Ф17) – репрезативність (Ф30), змістовність (Ф31), сталість (Ф32), надійність (Ф33).

У науково-методичному підході щодо оцінювання альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ визначено критерій дослідження – умова, коли обраний метод функціонування СІАЗ ЦЗ забезпечує виконання функцій та завдань, що покладено на вказану систему. Подальшим кроком у дослідженнях за розглянутою проблематикою передбачено розроблення

Висновки. Виявлено наукову проблему щодо визначення раціонального методу функціонування СІАЗ ЦЗ за різними режимами функціонування ЄДСЦЗ та критерію його оцінювання. Доведено, що в законодавстві України сфери цивільного захисту СІАЗ ЦЗ наведено розрізнено, фрагментарно та не забезпечує системного підходу до визначення функцій і завдань, що неї покладено, а у попередніх наукових дослідженнях недостатньо розкрито наукову проблему щодо виокремлення в структурі системи управління цивільного захисту СІАЗ ЦЗ, визначення методів її функціонування, показників та критерію оцінювання. Запропоновано авторське визначення поняття СІАЗ ЦЗ, сутності методів її функціонування, послідовність роботи керівника органу управління при паралельному методі роботи у надзвичайних ситуаціях та порівняльну характеристику методів його роботи. Встановлено відношення еквівалентності між двома системами – системою управління цивільного захисту, що включає послідовність роботи керівника органу управління у надзвичайній ситуації та системою інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту, яка функціонує за різними методами залежно від режиму функціонування ЄДСЦЗ. Подано авторське визначення понять методу функціонування СІАЗ ЦЗ, послідовного, паралельного та довершеного – інтеграційного методів функціонування означеної системи. Розроблено загальну систему показників оцінювання методів функціонування СІАЗ ЦЗ, розкрито ієрархічний та змістовний взаємозв'язок у вказаній системі. Визначено критерій оцінювання альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ – умова, коли обраний метод функціонування

СІАЗ ЦЗ забезпечує виконання функцій та завдань, що покладено на вказану систему. Подальшим напрямом досліджень передбачено розроблення ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 61-р. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80>.

2. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>.

3. Войтович Р.В. Методологія побудови сильної держави: пострадянський та європейський досвід / Р.В. Войтович // Вісник НАДУ, 2013. – № 3. – С. 11-16.

4. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом органів державної влади: теоретико-методологічні засади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.держ.упр.: спец. 25.00.01 – теорія та історія державного управління / А.П. Рачинський. – К. : НАДУ, 2011. – 38 с.

5. Неліпа Д.В. Адаптація державної служби України до сучасних світових стандартів / Д.В. Неліпа // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 2014. – Вип. 1. – С. 55-62. – Режим доступу: http://www.visnyk.amu.edu.ua/images/NV_UPRAVLINYA_1_2014.pdf. – 432 с.

6. Бакуменко В.Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень / В.Д. Бакуменко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління: зб. наук. пр. – К.: Вид-во АМУ, 2015. – № 1. – С. 8-26.

7. Андреев С.О. Інституціональні засади розвитку державних систем цивільного захисту: дис. д.держ.упр.: 25.00.02 – механізми державного управління / С.О. Андреев. – НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – 552 с.

8. Неклонський І.М., Самарін В.О. Показники та критерії оцінювання якості взаємодії підрозділів ДСНС України та Національної гвардії України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / І.М. Неклонський, В.О. Самарін // Проблеми надзвичайних ситуацій, 2015. – Вип. 21. – С. 57-63.

9. Засуцько С. Місце та роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні / С. Засуцько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична, 2011. – № 3. – С. 101-111.

10. Квашук В.П., Рак Ю.П. Система цивільного захисту та безпеки держави, проектно-орієнтоване управління: компетентнісний підхід / В.П. Квашук, Ю.П. Рак // Вісник ЛДУ БЖД, 2013. – № 7. – С. 92-99.

11. Коваленко Т.В. Система показників комплексної оцінки управління персоналом / Т.В. Коваленко // Економічний аналіз: зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 148-153.

12. Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту [Електронний ресурс]: Наказ МНС України № 575 від 13.03.2012. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0835-12>.

References:

1. Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine. *Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approving the Strategy for Reforming the System of the State Service of Ukraine for Emergencies"*. N.p., Web. 12 Apr. 2018. <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80>>.
2. Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine. *The Code of Civil Protection of Ukraine*. N.p., 02 Oct. 2012. Web. 12 Apr. 2018. <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>>.
3. Vojtovych, R.V. "Methodology of building a strong state: post-Soviet and European experience" [Metodolohiia pobudovy syl'noi derzhavy: postradians'kyj ta ievropejs'kyj dosvid]. *Visnyk NADU* 3 (2013): 11-16. Print.
4. Rachyns'kyj, A.P. "Strategic personnel management in public authorities: theoretical and methodological principles." Diss. National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, 2011. Abstract. (2011): 38. Print.
5. Nelipa, D.V. "Adaptation of the civil service of Ukraine to the modern world standards" [Adaptatsiia derzhavnoi sluzhby Ukrainy do suchasnykh svitovykh standartiv]. *Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia* 1 (2014): 55-62. Print.
6. Bakumenko, V. "Public administration as a process of developing, adopting and implementing managerial decisions [Publichne administruvannia iak protses vyroblennia, pryjniattia ta vykonannia upravlins'kykh rishen']." *Scientific Exploration of State and Municipal Government* 1 (2015): 8-26. Print.
7. Andreiev, S.O. *Institutional framework of the development of state systems of civil protection*. Diss. SHEE "National Academy for Public Administration under the President of Ukraine", Kyiv, (2017), Print.
8. Neklonsky, I.M. and Samarin, V.A. "Indicators and criteria for assessing the quality of interaction between departments State Emergency Service of Ukraine and the National Guard of Ukraine in the aftermath of emergencies" [Pokaznyky ta kryterii otsiniuvannia iakosti vzaiemodii pidrozdiliv DSNS Ukrainy ta Natsional'noi hvardii Ukrainy pry likvidatsii naslidkiv nadzvychajnykh sytuatsij]. *Problemy nadzvychajnykh sytuatsij* 21 (2015): 57-63. Print.
9. Zasn'ko, S. "The place and role of public administration in the system of civil protection in Ukraine" [Mistse ta rol' derzhavnoho upravlinnia u systemi zabezpechennia tsyvil'noho zakhystu v Ukraini]. *Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia iurydychna* 3 (2011): 101-111. Print.
10. Kvashuk, V.P. and Rak, Yu.P. "System of civil defence and state security, project-oriented management: competence approach" [Systema tsyvil'noho zakhystu ta bezpeky derzhavy, proektno-orientovane upravlinnia: kompetentnisnyj pidkhid]. *Visnyk LDU BZhD* 7 (2013): 92-99. Print.
11. Kovalenko, T.V. "System of indicators of integrated assessment of personnel management" [Systema pokaznykiv kompleksnoi otsinky upravlinnia personalom]. *Ekonomichnyj analiz* 9 (1) (2011): 148-153. Print.
12. Ukraine. The State Service of Ukraine for Emergencies. *On Approval of the Statute of Emergency Situations of the Governing Bodies and the Departments of the Civil Protection Rescue Service*. N.p., 13 March 2012. Web. 12 Apr. 2018, <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0835-12>>.